

AGRICULTURAL SCIENCES

УСТОЙЧИВОСТЬ ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ К ФИТОФТОРОЗУ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА

Караваяева Е.С.

*Мурманская государственная сельскохозяйственная опытная станция – филиал ВИР,
ведущий специалист*

RESISTANCE OF POTATO HYBRIDS TO LATE BLIGHT IN THE EUROPEAN NORTH

Karavaeva E.

*Murmansk state agricultural experimental station – VIR branch,
leading expert*

Аннотация

Поражение фитофторозом картофеля является важной причиной потери картофеля в условиях Европейского Севера. На протяжении многих лет на полях Мурманской государственной сельскохозяйственной опытной станции – филиала ВИР ведутся работы по определению наиболее перспективных сортов и гибридов картофеля, устойчивых к болезням в условиях заполярных широт. Цель изучения - выявить гибриды картофеля, наиболее перспективные для выращивания в неблагоприятных климатических условиях. Исследования проводились методом сравнения с разработанной моделью идеального сорта для промышленных технологий в условиях Европейского Севера. Данная методика позволяет выделить максимально адаптированные среди образцов с оптимальным сочетанием характеристик для конкретных условий окружающей среды. Материалом для исследования послужили гибриды картофеля столового назначения, полученные из Ленинградского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Белогорка». Выращивание картофеля в Мурманской области необходимо для создания минимальной продовольственной безопасности в регионе.

Abstract

Potato blight is an important cause of potato loss in the European North. For many years, in the fields of the Murmansk State Agricultural Experimental Station, a branch of VIR, work has been underway to determine the most promising varieties and hybrids of potatoes that are resistant to diseases in the polar latitudes. The purpose of the study is to identify potato hybrids that are most promising for cultivation in adverse climatic conditions. The studies were carried out by comparison with the developed model of an ideal grade for industrial technologies in the European North. This method allows to identify the most adapted samples with the optimal combination of characteristics for specific environmental conditions. The material for the study was table potato hybrids obtained from the Leningrad Research Institute of Agriculture "Belogorka." Growing potatoes in the Murmansk region is necessary to create minimum food security in the region.

Ключевые слова: фитофтороз, защита картофеля, *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary.

Keywords: late blight, potato protection, *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary.

ВВЕДЕНИЕ

Для населения многих районов нашей страны картофель является важным источником витамина С. В свежем картофеле содержится в среднем 20 мг% витамина С, представленного почти целиком восстановленной формой аскорбиновой кислоты (на долю дегидроформы приходится 2-3 мг%) [4]. Выращивание картофеля в Мурманской области необходимо для создания продовольственной независимости в регионе [1].

Картофель называют «вторым хлебом», потому что он относится к числу важнейших для нашей страны сельскохозяйственных культур. Картофель растёт достаточно быстро, обладает широкой экологической пластичностью и высоким потенциалом продуктивности. Урожайность картофеля зависит в значительной степени от эффективности мероприятий, направленных на защиту культуры от многочисленных болезней, наиболее опасной из которых является фитофтороз.

Поражение фитофторозом картофеля является важной причиной потери картофеля в условиях Европейского Севера. Фитофтороз – это заболевание картофеля грибной природы, возбудитель – гриб *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary, относится к семейству *Phytophthoraceae* порядка *Peronosporales* класса *Oomycetes*. Вредоносность фитофтороза огромна. Скорость развития заболевания с момента возникновения очага возрастает почти в геометрической прогрессии и снижает продуктивность культуры в 2-2,5 раза.

С целью профилактики заражения картофеля болезнями и вредителями, а так же для получения стабильных и высоких урожаев необходимо выбирать качественный семенной материал, использовать в посадках относительно фитофтороустойчивые сорта картофеля.

Для повышения устойчивости картофеля к фитофторозу следует:

- проводить профилактическую однократную обработку клубней перед посадкой.

- соблюдать агротехнику выращивания картофеля.

- не вносить свежий навоз,
- проводить высокое окучивание,
- своевременно рыхлить почву.

В условиях Европейского Севера, из-за угрозы ранних осенних заморозков, рекомендуется предуборочное скашивание ботвы непосредственно перед уборкой картофеля (за 1-2 дня).

На территории Мурманской опытной станции проводятся испытания гибридов картофеля, устойчивых к заболеваниям в суровых климатических условиях. Для стабилизации сборов картофеля в области необходимы сорта, обладающие высокой резистентностью к вредителям и болезням, лежкие в период хранения. Полученные в процессе изучения экспериментальные данные, характеризующие высокий биологический и экономический потенциал исследуемых образцов картофеля, подтверждают перспективность и обоснованность работы в направлении адаптивной селекции с целью эффективного использования природных ресурсов [2, 5].

Цель настоящего исследования - выявить гибриды картофеля, наиболее перспективные для выращивания в неблагоприятных климатических условиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования послужили пять гибридов картофеля столового назначения, полученные из Ленинградского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Белогорка». Каждый образец оценивали в течение 3–5 лет. Поражение растений отмечали еженедельно с момента появления первых симптомов болезни с

использованием 9-балловой шкалы, где балл 9 означает отсутствие симптомов поражения, балл 1 – растение полностью поражено. Устойчивыми считали растения, оцениваемые баллами от 6 до 9.

Характеристика опытного участка: почва дерновослабоподзолистая, рН солевой вытяжки – 5,5 подвижный фосфор – 20,0 мг и обменный калий – 14,0 мг на 100 г почвы, содержание гумуса – 2,8 %. Делянка в опыте включает 4 рядка по 15 клубней в каждом рядке. Всего на делянке 60 клубней. Повторность четырехкратная. Схема посадки 70*35. Расположение делянок систематическое со смещением делянок по ярусам. Предшественник – картофель. Внесено по 500 кг/га удобрения «Азофоска» (нитроаммофоска) N:P:K=16:16:16, по 80 мг/кг действующего вещества каждого элемента.

Перед посадкой клубни проращивали в течение 20 дней: освещенность 60 Вт/м², температура в течение 10 дней составляла 14 °С, в последующие дни поддерживалась температура около 20 °С. Уход за посадками включал три до всходов обработки, два послевсходовых окучивания. Из-за особенностей климатического и светового режима за полярных территорий удаления ботвы не производилось.

Сравнительная характеристика проводилась методом сравнения со стандартным образцом (с. Елизавета). Сорт Елизавета (СЗНИИСХ) – столовый тип, является среднеранним для Мурманской области. Относительно устойчив к фитофторозу по клубням, парше обыкновенной. Лежкость хорошая [3]. Характеристика сорта Елизавета представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика модели идеального сорта картофеля для Кольского Севера.

№ п.п.	Наименование хозяйственно ценных признаков	Единица измерения	Технико – экономические показатели
1.	Сроки созревания	дни	55 - 60
2.	Урожайность	т/га	20 - 25
3.	Товарность	%	90
4.	Куст		Прямостоячий, компактный
5.	Число стеблей	шт.	4 - 8
6.	Количество клубней в гнезде	шт.	9 - 12
7.	Гнездо		Компактное
8.	Способность к клубнеобразованию		В период полярного дня
9.	Наращивание массы клубней		Весь период вегетации
10.	Способность усваивать питательные вещества		Высокая
11.	Содержание крахмала в клубне		Высокое
12.	Глазки		Среднего заглубления
13.	Вкус клубня		Хороший
14.	Мякоть после варки		Не должна темнеть
15.	Структура мякоти		Плотная
16.	Дуплистость		отсутствие
17.	Лёжкость	%	90
18.	Устойчивость к возбудителям болезней		Phytophthora infestans (Mont. De Bary), Sclerotinia endobioticum (Schilbersky) Percival, Ditylenchus destructor (Thorne), Streptomyces scabiei (Thaxter), <u>Fusarium sambucinum</u> , Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
19.	Устойчив		К засухе, переувлажнению, пониженным температурам.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате сотрудничества Мурманской сельскохозяйственной опытной станции и Ленинградского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Белогорка» был выведен сорт Онежский, наиболее приближающийся к модели идеального сорта картофеля. Стандартом был выбран сорт Елизавета.

Гибрид 9681/4N (будущий сорт Онежский – рисунок 1) при выращивании в условиях очень короткого прохладного северного лета устойчив к *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary. Сорт показал высокий уровень сохранности и длительный период послеуборочного покоя. Это очень ценное свойство для регионов с длительным сроком лёжкости картофеля.

Рис.1 – Будущий сорт Онежский

Выращивание картофеля, неприхотливого к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям Арктики, с надежными качественными показателями высокой урожайности в сочетании с ранней спелостью, позволит гарантированно обеспечить население северного региона биологически полноценными, свежими продуктами питания.

Картофель сорта Онежский рекомендуем для выращивания в условиях Европейского Севера.

Список литературы

1. Архипов М. В., Синицина С. М., Данилова Т. А. Роль сорта в обеспечении продовольственной независимости Северо-Запада России // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2015 № 54 С. 276–281.

2. Евдокимова З. З. [и др.] Инновации в создании скороспелых сортов картофеля для условий Северо-Запада и Европейского севера // Новые методы и результаты исследований ландшафтов в Европе, Центральной Азии и Сибири: коллективная монография. В 5 томах. Ландшафты в XXI веке: анализ состояния, основные процессы и концепции исследований / Под ред. академика РАН В. Г. Сычева, Л. Мюллера. – М.: Изд-во ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2018 – С. 496–499.

3. Нелюбина Н.А. Модель сорта картофеля для условий Крайнего Севера: НТП. Молочный, МГСХОС, 2005. С. 7-8.

4. Пшеченков П.А., Зейрук В.Н., Еланский С.Н., Мальцев С.В. Технологии хранения картофеля. «Картофелевод», 2007. С. 15.

5. Симаков Е. А. [и др.] Использование эколого-географических факторов для повышения результативности селекции картофеля // Достижения науки и техники АПК. 2015 Т. 29 № 11 С. 44–46.